
**ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ
УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ТАВСИФИ****Мамадалиев Бахтиёр Зокирович**Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
академияси магистратура тингловчиси

Прокурор назоратини амалга оширишни тартибга солишга қаратилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орасида Конституция миллий қонунчилик тизими учун пойдевор вазифасини ўтайди¹. Бинобарин, конституциявий нормалар, қоидалар ва принциплар мамлакат ҳуқуқий асосини ташкил этади².

Шу билан бирга прокурор фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун билан қамраб олинади ва бошқа қонунларда уларга риоя этилиши устидан прокуратура назоратини амалга ошириш учун алоҳида кўрсатма берилиши талаб этилмайди³. Дарҳақиқат, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назоратни амалга оширишда мазкур қонун ва Бош прокурорнинг тегишли соҳавий буйруқлари бу борада ҳуқуқий асос вазифасини ўтайди. Ушбу фикрлар олимларимиз Б.Х.Пўлатов⁴ ва Ф.Ғайбуллаев⁵ларнинг илмий тадқиқот ишларида ҳам учрайди.

Ўрмон фондини асраб-авайлаш муҳим аҳамият касб этганлиги боис,

¹ Ибрагимов Д.Ш. Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини ташкиллаштириш ва унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш // Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси, 2022. – Б.35. (– 200 б.)

² Рахимов Ф.Х. “Асосий қонунимиз – инсон ҳуқуқларининг кафолатлари // “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари Ахборотномаси”, 2012, №4 (32). – Б. 46.

³ Комилов А.Б. Тадбиркорларни ҳуқуқий ҳимоя қилишга қаратилган қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. Дисс. ... ю.ф.н. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, 2020. – Б. 50.

⁴ Пўлатов Б.Х. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлатнинг қонуний манфаатларини таъминлашда прокуратура органлари фаолиятини такомиллаштириш муаммолари // “Мустақиллик йилларида суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини янгича асосларда шакллантириш” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. (29 ноябрь 2007 йил. Тошкент) - Т.: ТДҶОИ, 2007. – Б. 27.

⁵ Ғайбуллаев Ф. Прокуратура органлари томонидан инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари // “Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятидаги долзарб муаммолар ва изланишлар” мавзусидаги илмий-назарий конференция материаллари тўплами. - Т.: ТДҶОИ нашриёти, 2009. – Б. 235.

прокуратура органлари томонидан бу борада қўшлаб ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2023 йил 21 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Экологик, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 283-сонли буйруғида мазкур йўналишдаги қонунчилик ижроси устидан назорат самарадорлиги оширилиши белгиланган. Назорат тадбирларида ўрмон хўжалиги соҳасига доир қонун ҳужжатлари ижросига алоҳида эътибор қаратилган.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунидан келиб чиққан ҳолда, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини тавсифловчи 3 та асосий элементдан иборат бўлади:

биринчидан, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик нормаларини бузилишларини ўз вақтида ва тўлиқ аниқлаш;

иккинчидан, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик нормаларини бузилишига олиб келган сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш;

учинчидан, аниқланган қонун бузилишларини бартараф қилишни ҳақиқатда таъминлайдиган комплекс ҳуқуқий таъсир чораларини зудлик билан қабул қилиш, шунингдек айбдор шахсларни қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш.

Ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат объектини аниқлаштиришда ҳуқуқий асос сифатида “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 24-моддасини кўрсатишимиз мумкин⁶. Мазкур норманинг мазмунидан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг объектлари сифатида барча

⁶ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни, 24-модда // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон.

вазирликлар, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ҳамда вазирликлар ва идораларнинг ҳарбий қисмлари, ҳарбий тузилмалари, ҳокимлар ва бошқа мансабдор шахсларнинг ўз фаолиятларида қўлловчи прокуратура органлари томонидан назорат олиб бориладиган объектлар назарда тутилади.

*Юқоридагиларга кўра, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан **прокурор назоратининг объектлари** қонунчилик билан қатъий белгиланган ҳуқуқни қўлловчи ва қонун ижодкорлиги билан шугулланувчи давлат органлари ва мансабдор шахслар ҳисобланади.*

“Прокуратура тўғрисида”ги Қонуннинг 23-моддасига кўра, хўжалик фаолиятига ва бошқа фаолиятга прокурорнинг бевосита аралашшига, шунингдек идоравий бошқарув ва текширув органларининг вазифаларини бажаришига йўл қўйилмайди⁷.

Қонунларнинг ижро қилиниши устидан назорат текширувлари прокурор томонидан тегишли чоралар қабул қилишни талаб қиладиган қонунбузилиши ҳолатлари ҳақида прокуратура органларига келиб тушган маълумот асосида ва ушбу маълумотларни тасдиқлаш ёки аниқлашга мазкур текширувларни ўтказмай туриб эришиб бўлмаганда олиб борилади.

Прокуратура томонидан ўтказиладиган назорат текширувининг муддатлари, уни ўтказиш ва тўхтатиб туриш асослари, текширувни ўтказишни қайта тиклаш ва мутахассисларни жалб қилиш тартиби амалдаги қонунчилик билан тартибга солинади⁸. Шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя қилиниши устидан прокурор назоратининг предмети таҳлилидан шундай хулосага келишимиз мумкинки, прокурор назоратининг мазмуни прокурор

⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни, 23-модда // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон.

назоратининг доиралари тушунчасининг амалий ва илмий жиҳатлари билан узвий боғлиқлигини билдиради.

Шу билан бирга қайд қилиш лозимки, прокурор назоратининг доираларини аниқлашга бағишланган назарий масалалар А.Д.Берензон, В.Г.Бессарабов, Д.Ш.Ибрагимов, А.Б.Комилов, Ш.Ж.Раҳимов каби бошқа олимларнинг илмий ишларида кўриб чиқилган бўлса-да, бироқ, мазкур масалада ҳалигача ягона тўхтамга келинмаган.

Бизнингча, А.Д.Берензон томонидан берилган таъриф тўлиқроқ бўлиб, унинг фикрига кўра, прокурор назоратининг доиралари:

- а) прокурор назоратини амалга ошириладиган корхоналарга нисбатан;
- б) ижро қилиниши устидан назорат қилиш прокурорларга юклатилган ҳуқуқий ҳужжатларга нисбатан;
- в) умумий назорат хусусиятидаги ҳаракатларга нисбатан;
- г) прокурор ваколатларини амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда;
- д) аниқланган қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан чора кўриш жараёнида прокурорнинг муассасалар, корхоналар ва ташкилотлар ҳамда уларнинг мансабдор шахслари фаолиятига аралашувининг хусусиятига қараб амалга оширилади⁹.

Ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат доиралари тўғрисида В.Г.Бессарабов ва бошқа муаллифлар умумназарий қоидалардан келиб чиқиб, шунингдек прокуратура органларининг назорат фаолияти амалиёти таҳлилидан келиб чиқиб, ушбу доираларни қуйидаги асосий мезонлар билан белгилаш ғоясини илгари сурган:

мазкур ҳуқуқий муносабатлар соҳасини тартибга солувчи мамлакат қонунларида белгиланган қоидалар билан;

⁹ Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской прокуратуры: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1977. – С.9.

тегишли худуддаги мазкур соҳа бўйича давлат назоратини олиб борувчи ва прокурор назорати объекти бўлган муассасаларнинг рўйхати билан;

ижро қилиниши устидан прокурор назорати амалга ошириладиган ҳуқуқий ҳужжатлар доираси билан;

қонунийлиги устидан прокурор назорати амалга ошириладиган ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қиладиган ва чиқарадиган идоралар доираси билан;

аниқланган қонунчилик бузилишларини, унинг сабабларини ва уларга олиб келган шароитларни аниқлашда прокурор назорати ҳужжатларини қўллаш бўйича қонунчиликда белгиланган прокурорнинг ваколатлари билан;

қонунчилик бузилишларини олдини олиш ва бартараф қилиш, шу жумладан қонунбузилишларини ва унга шароит яратган ҳолатларни бартараф қилиш учун прокурорлар томонидан қўлланадиган чораларнинг мазмуни бўйича ваколатлари билан;

жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқий мақомининг ёмонлашишига йўл қўймаслик, прокурор назорат ҳужжатларини киритишга расмий ёндашувни ва уларнинг иш фаолиятини асоссиз ошириб юборишга уринишларни истисно қилиш билан¹⁰.

Бизнинг фикримизча, ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат тадбирлари биринчи навбатда манфаатдор шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига дахлдор ваколатларга эга бўлган назорат қилувчи органларга нисбатан ўтказилиши лозим. Прокурорлар ўз фаолиятларида, шунингдек, ушбу идораларнинг қонун нормаларини бузилишини аниқлаш ва бартараф қилишдаги имкониятларига эътибор қаратишлари зарур.

Ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларини бузилишини аниқлашда прокурорлар уларга қонун билан берилган қуйидаги ваколатларидан

¹⁰ Бессарабов В.Г., Ерофеенко Д.Л., Кузьменко В.Р. Предмет, объект и пределы прокурорского надзора за соблюдением социальных прав человека и гражданина // Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. метод. материалов. М., 2013. – С.38–39.

фойдаланишади:

-“Прокуратура тўғрисидаги” қонуннинг 24-моддасида кўрсатилган органларга тўсқинликсиз кириш;

-ҳужжатлар ва материалларни кўриб чиқиш;

-қонун бузилиши факти ҳақида прокуратура органларига келиб тушган маълумотлар бўйича қонунлар ижросини текшириш;

-рахбарлар ва бошқа мансабдор шахслардан керакли ҳужжатлар, материаллар, статистик маълумотларни тақдим қилишни, мутахассис ажратишни, текширув ва тафтишлар ўтказишни талаб қилиш;

-мансабдор шахслар ва фуқаролардан қонун бузилишлари бўйича тушунтиришлар олиш.

Ўрмон хўжалиги соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан назорат соҳаси ва йўналишларининг турлича хусусияти прокурор олдида мазмунли режалаштириш вазифасини кўяди. Қонунчилик ижроси билан боғлиқ ишларнинг фактик ҳолатини зудлик билан таҳлил қилиш нафақат текшириладиган аниқ назорат объектини танлашда, балки жорий ва истиқболда режалаштириш бўйича аниқ бажариладиган тадбирларни ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат қилади. Натижада, прокуратура фаолиятининг устувор йўналишлари нафақат қонунчилик ва идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талаблари билан, балки назорат қилинадиган ҳудуддаги умумий вазият билан ҳам аниқланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1) Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида” ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. 19.02.2024 й., 03/24/909/0133-сон.

2) Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси”, 197-моддаси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 02.02.2024 й., 03/24/902/0086-сон

3) Викторов И.С. Организация работы прокурора по надзору за исполнением жилищного законодательства // Жилищное право. – 2007. – № 2.

4) Кливер И.Я. Организация планирования работы в органах прокуратуры. – М.: НОРМА, 1991; Розенфельд В.Г., Фролов А.В. О функциях и организации деятельности прокуратуры // Журнал российского права. – 1999. – № 2; Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. – М.: НИИ прокуратуры, 1994; Шинд В.И., Михайлов В.Т. Организация труда в районной (городской) прокуратуре. – М.: СПАРТАК, 1975.

5) Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2011.

6) Богачев Г.П. Организация аналитической работы в районной прокуратуре // Науч. организация труда в органах прокуратуры: материалы конф. прокурорско-следственных работников Воронеж. обл./ под общ. ред. Н.А. Чернышева. – Воронеж, 1970.

7) Раскина Т.В. Аналитическая работа прокуроров как средство оптимизации прокурорского надзора. // Прокурорская деятельность: вопросы теории и практики: сборник материалов научно-практической конференции, проведенной на юридическом факультете МосГУ 21 ноября 2013 / отв. ред. А.Ю. Винокуров. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014.

8) Калугина О.В. Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации: дис. канд. юрид. наук. – М., 2013.

9) Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / под ред. А.Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013.

10) Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве по делам об административных правонарушениях: пособие для прокуроров. – М.: ИПК РК, 2004.